

Inibidor de Miosina a Revolução no Tratamento de Cardiomiopatia Hipertrofica Obstrutiva (*Myosin Inhibitor: A Revolution in the Treatment of Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy*)

Victor Gabriel de Sousa¹, Cristiane Pereira Bispo², Livia Naves Parreira³, Leonardo Tavares Domingos⁴, Gabrielly Maria Moreira Rebouças⁵, Nathália Rebouças da Costa Araújo⁶, Marcelo Naves Barbosa Junior⁷, Ana Clara Silva Megale Bernardes⁸, Caroline Moreira⁹, Guilherme Nascimento Bezerra¹⁰, Lorrany Régya Mendanha Campelo Silva¹¹, Jessica Xavier Oliveira¹², Jessyka Maluff de Césaró¹³, Moisés Eduardo Sobral Pimentel¹⁴, Marcela Chaves Peres¹⁵, Ana Maria Rezende Machado Almeida¹⁶, Vinícius de Carvalho Nilo Bitu Ferreira¹⁷, Leticia Andrioli da Cunha¹⁸, Guilherme Abreu Guerra¹⁹, Leyg Meire Barbosa Caixeta²⁰, Carolina Fernandes Reis²¹, Amélia de Campos Gonçalves²²

¹— UniCEUB, Brasília, Brazil, ORCID: 0009-0009-6330-4945

²— Universidad Central Del Paraguay, Ciudad del Este, Paraguay

³— Pontificia Universidade Católica de Goiás (PUC), Goiânia, Goiás, Brazil

⁴— Universidade Católica de Brasília, Brasília, Brazil, ORCID: 0009-0000-6604-8945

⁵— Universidade de Rio Verde – Campus Goiânia, Goiás, Brazil, ORCID: 0000-0002-1029-4183

⁶— Universidade de Rio Verde – Campus Goiânia, Goiás, Brazil

⁷— Universidade Maurício de Nassau (UNINASSAU – UNESC), Vilhena, Rondônia, Brazil

⁸— Universidade de Rio Verde – Campus Goiânia, Goiás, Brazil

⁹— Centro Universitário Euro Americano, Brasília, Brazil

¹⁰— Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Mato Grosso, Brazil

¹¹— Centro Universitário Estácio do Pantanal (FAPAN), Mato Grosso, Brazil

¹²— Universidade Maurício de Nassau (UNINASSAU – UNESC), Vilhena, Rondônia, Brazil

¹³— Centro Universitário das Américas (FAM), São Paulo, Brazil

¹⁴— Centro Universitário Euro Americano, Brasília, Brazil

¹⁵— Centro Universitário Euro Americano, Brasília, Brazil

¹⁶— Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Mato Grosso, Brazil, ORCID: 0000-0003-1070-6325

¹⁷— Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Mato Grosso, Brazil

¹⁸— Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Mato Grosso, Brazil

¹⁹— UniCEUB, Brasília, Brazil, ORCID: 0009-0000-7009-2236

²⁰— Universidade de Rio Verde – Campus Formosa, Goiás, Brazil

²¹— Universidade de Rio Verde – Campus Formosa, Goiás, Brazil

²²— Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Mato Grosso, Brazil, ORCID: 0009-0004-8560-9903

WITHDRAWN BY THE AUTHOR(S)